

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TOPISHMOQLAR VA TEZ AYTISHLARINING AHAMIYATI

Meretgeldieva Aygul

NDPI Boshlang'ich ta'lim fakulteti 3-kurs talabasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8166622>

ARTICLE INFO

Received: 14th July 2023

Accepted: 19th July 2023

Online: 20th July 2023

KEY WORDS

*Xalq og'zaki ijodi, topishmoqlar
va tez aytishlar, og'zaki
adabiyot, yozma adabiyot.*

ABSTRACT

*Ushbu maqolada xalq og'zaki ijodi, uning ko'rinishlari
bolalarning hayotidagi ahamiyati, topishmoqlarning
hamda tez aytishlarning o'rni va ular ustida ishlash
yo'llari, topishmoqlarning o'ziga xos xususiyatlari bayon
qilinadi.*

Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodi juda katta o'rin tutadi. U adabiy ta'limning katta bo'lagini tashkil etadi. O'quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradigan, o'z fikrida turishga undaydigan, so'z boyligining kengligini ta'minlab beradigan, bir ko'rnish bilan cheklanib qolmaydi.

Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limni to'g'ri tashkil etish, tarbiyalanuvchilar ma'naviy kamolotini ta'minlashda topishmoqlar ham alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur mavzuga bag'ishlangan adabiyotlarda qayd etilishicha, topishmoqlar ko'p asrlik xalq donishmandligi durdonalari sifatida inson idroki, kuzatuvchanligi, poetik tasavvur qobilyatini o'stiruvchi badiiy yaratma qimmatlaridir. Ular quvnoq o'yin, ma'naviy dam olish vositasi bo'libgina qolmay, ajdodlar ruhiy olami, tarixiy o'tmishini bilishda kalit vazifasini ham o'taydi. Topishmoqlarni tarixiy madaniyatning bebaho hujjatlari deyish ham mumkin. Og'zaki adabiyotni, shu jumladan topishmoqlarni ham xalq ko'ngilxushligi mevasi deb qarash unchalik ham to'g'ri bo'lmaydi. Xalq og'zaki ijodining har bir namunasi o'sha millatning aqli, vijdoni, sobit ma'naviy qiyofasi va tarixiy xotirasidir.

Shu ijod namunalaridan biri bo'lmish topishmoqlar qadimda hozirgiga nisbatan o'zgacharoq ahamiyat kasb etgan. Topishmoqlardagi obrazlar ko'p hollarda mifologiyani hayot bilan bog'liqlikda namoyon etgan. Ular istioralar, yorqin qiyoslashlar, obrazli ifodalar bilan jilolantirilgan bo'lib, xalq ongi va dunyoqarashining o'ziga xosligini tasvirlash yo'sinida ahamiyatli bo'lgan. Shu bilan birga, topishmoqlar folklor asarlari silsilasida ulkan estetik qimmat bilan xalq ma'naviy dunyosining ifodachisi sifatida bugungi kun adabiy-madaniy hayotining muhim tarmog'i bo'lib qolmoqda. Xalq topishmoqlari og'zaki badiiy ijodning jazzi, ixcham namunalari sanaladi. Ularda biror narsa hodisa yoki voqelikning yashirin jihatlari bilan o'xshash tomonlariga asoslanilgan holda o'rin almashish yoki xususiyatlarni ko'chirib o'tqazish orqali shakllantiriladigan ko'chma ifodalar o'z aksini topadi. Ya'ni topishmoqlar

aniq narsa yoki voqealik tushunchasini ongli ravishda yashirishga, sir tutishga asoslanilgan kichik poetik asardir.

Aslini olib qaraganda, topishmoqlar idrok, zehnni o'stirishda o'ziga xos tarbiya maktabi xam bo'lishi mumkin. Boshlang'ich sinflar adabiy ta'limi jarayonida, o'yinlar asnosida bolalarga topishmoqlar aytish didaktikada xos bo'lgan asosiy ish turlaridan biridir. Gap shundaki, topishmoq aytuvchi, g'olib sifatida uning javobini topa olmayotgan tinglovchidan arziyas narsalarni emas, balki shaharini talab qilish huquqiga ega. Savol tug'iladi: "Topishmoqning javobi topilmaganda nega aynan shahar so'raladi?" Buning zamirida bolalarning sha'nini, g'ururini uyg'otish, vatanga muhabbat hissini tarbiyalash bilan birga bilimlilikka yo'naltirish maqsadi ham yotadi. Bunday hollarda topishmoqni yecha olmagan tomon o'z mag'lubiyatini tan olib "Shahar berdim" ya'ni yengildim, deyishi kerak. Musobaqada yengilish va yengilganini tan olish bolalarda osonlik bilan kechmaydi. Garchi u oddiy o'yin bo'sa-da, mag'lub o'z shahrini osonlikcha berib qo'yishni istamaydi. Bu kabi shartlar topuvchini jiddiy o'ylashga, mantiqiy fikrlashga, topqirlikka, ziyraklikka, vatanni asrashga yo'naltiriladi. Bunday vaziyat zamirida bolalarga bolalarga xos bo'lgan bunday tuyg'ularning ilg'anishiga, ularning yuqoriga sizib chiqishiga va ruhiyatda qatiylashib qolishiga zamin yaratadi. Bundan tashqari, shakillanib kelayotgan shaxsda bir qator fazilatlar qaror to'pishiga ko'maklashadi.

Topishmoqlarning tarbiyaviy-didaktik xususiyatlari yana shundan iboratki, og'zaki ijod namunasi bo'lgan bu janr tarbiyalanuvchilarda xalq ijodiga, obrazli so'zga muhabbat uyg'otadi, ularga estetik zavq bag'ishlab, og'zaki she'riyat dunyosiga olib kiradi. So'z san'atining o'ziga xos bu turi o'sib kelayotgan avlodning ma'naviy ehtiyojlariga ozuqa bo'ladi. Topishmoqlar o'quvchilarni olam go'zalligini ko'rishga, xayol va tasavvur qilishga, dunyo quvonchlaridan bahramand bo'lishga yo'naltiradi. Ular maqollar, matallar va boshqa obrazli so'zlar kabi o'quvchilar nutqini bezaydi, uning ixchamligi, jarangdorligini ta'minlaydi. Ezgulikka chorlab, inson uchun eng aziz bo'lgan ona tilga, tug'ilgan yurtga muhabbat hissini tarbiyalaydi. Mana shu asnoda ham topishmoqning o'rni beqiyosdir. Har bir o'rgatilayotgan narsa ortida avvalambor o'quvchining kelajagi va jamiyat va Vatanning man'fati yotadi. Bularning uchalasi birlashib buyuk ishlarga chorlaydi.

O'zbek topishmoqlarining saranjomligi, tegrasi to'g'risida so'z yuritib shuni aytish mumkinki, yashash joyidan tashqaridagi voqealar o'zbeklarga bolalikdan tanish bo'lgan yerlar - tog'lar, cho'llar, vodiylarda bo'lib o'tadi. O'zbek topishmoqlari ajoyib tasvirlari bilan kishini lol qoldiradi. Masalan, "Bir qozondan qirq tuya suv ichadi" (chuchvara). Bu topishmoqning javobini topish, nafaqat bolalar, balki katta yoshli tinglovchidan ham anchagina aqliy zo'riqishni talab qiladi. Uning javobiga monand yagona belgi - qozon. Topishmoqdagi qirq tuya va suv ichish singari xususiyatlar uning javobiga hech qanday turtki yoki yo'nalish berolmaydi. Topishmoqning javobini topish bilan "shahar berish" orasidagi iztirob, aqliy zo'riqish mas'ul shaxsni anchagina muvozanatdan chiqaradi. Mag'lubiyatni tan olish tinglovchiga azob bilan keladi. U topishmoqning javobini topib g'alaba nashidasini tutish bilan mag'lubiyatni tan olish hissi o'rtasida qiynaladi. Natijada azob va og'riq bilan "shahar beradi".

O'zbek topishmoqlari ma'no jihatidan o'zaro qiyoslansa, ularning ayrimlarida yangi zamon izlarini ham ko'rish mumkin. Masalan: "Polat qushim uchdi, ketdi. Bir zum o'tmay Oyga yetdi" (raketa). Bu topishmoqda uchirilgan "qush" ning polatligi va bir zumda oyga etgani

uning yechimiga aniq yo'nalish beradi. Bunday topishmoqlar o'quvchilarni, garchi oz bo'lsa-da, o'ziga xos, ilmiy dunyo bilan tanishtiradi, bilganlaridan amalda foydalanishga undaydi.

References:

1. Q.Husanboyeva, M.Hazratqulov, Sh.Jamoldinova " Boshlang'ich sinflarda adabiyot o'qitish metodikasi " kitobi. Toshkent - 2020
2. faýllar.org.uz
3. ziyonet.uz